

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 07, Июль

ХОНАКО ФАЙЗОБОД В БУХАРЕ

Бабажанов Шавкат Улугбекович,

*доктор философии по историческим наукам PhD,
доцент Азиатского международного университета*

bobojonovsh2020@gmail.com

Аннотация: Бухара издревле была колыбелью для многих почитаемых мудрецов, чьи благие дела и добрые качества делали их особенно ценными для народа. Мудрый народ Бухары искали у них покровительства и возлагали свои надежды. Вписавший в историю своё имя Мухаммад Шохи Ахсий Файзободий был одним из таких великих людей, чей жизненный путь и благоустроенное место поклонения до сих пор является значимым и почитаемым.

Ключевые слова: тарикат, суфи, сталактит, гипсовыми решетками, михраб, орнамент, купол

Мухаммад Шохи Ахсий Файзободий являлся одним из обладателей высокого статуса продолжателя тариката – пути духовного совершенствования Накшбандия во второй половине XVI века и в начале XVII века, то есть правления Абдуллахон Шейбанида и первых правителей Аштарханидов. Эта благородная особа являлся честным человеком и обладателем больших знаний, и вселял в сердца народа истинный путь духовного совершенствования Накшбандия. Также он имел силу прорицания, благодаря чему мог предвидеть надвигающиеся беды, и мог оповещать людей о небесных и земных несчастьях. Среди народа Бухары он имел огромное уважение, благодаря чему народ его называл царём пути духовного совершенствования Суфизма.

После его смерти в 1601 году он был похоронен в местности Файзиобод, в восточной части молельни, построенной в 1598-1599 годах. На сегодняшний день в местности Файзиобод похоронены Мухаммад Шохи Ахсий Файзободий и его потомков, и находящиеся здесь мусульманские хоругви (туг) означает захоронение священных людей. Наличие открытой ладони на мусульманской хоругви имеет значение пяти столпов ислама. Сегодня вокруг захоронения почитаемых особ возведен высокий помост из мрамора, который окружён

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 07, Июль

невысоким деревянным забором. В своё время в этой местности также были построены комнаты, купольная баня, для чего были выданы вакуфные земли несколько тысяч танап (мера площади, различная в разных районах; от 0,15 до 0,5 гектара), десятки лавок, мельницы и бани. Большая часть вакуфных доходов приходилась на молельню, которые были использованы для нужд странников, суфиев и бедняков, проживающих в комнатах молельни.

Молельня Файзобод имеет неповторимое архитектурное решение, которая не встречается в других памятниках Бухары. Она выделяется строительством в форме галереи с открытым порталом. Возведенная вокруг здания галерея особенно необходима для климата Средней Азии. Трёхсторонняя навесная галерея с открытым порталом дарит прохладу посетителям. Сейчас в каждом крыле здания имеются по пять восхитительных сводов, которые дарят дополнительную гармонию композиции. При рассмотрении здания можно увидеть, что по главному фасаду возникает трёхступенчатая композиция, то есть арка галереи, двухъярусные своды и в центре купольный портал.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 07, Июль

Задний фасад Файзиобод также оставляет большие впечатления у посетителя. Огромные архитектурные формы здесь выполнены на основе проектирования и инженерно-конструкторских решений, ранее которые не были использованы. Постепенное увеличение огромного объёма начинается с широкой дорожки арки. Она соединяется с двумя восьмигранными конструкциями купола и с внешними соединенными малыми куполами. Несмотря на кажущуюся устойчивость и могущественность внешних архитектурных форм, внутри зала чувствуется лёгкость ободных парусов. Его верхняя часть украшена сталактитовыми узорами, а ещё выше «коса» купола дарит особое великолепие, которые напоминают узоры на тканях.

Многокомнатная молельня имеет порталный купол, тарх которого составляет 35x28,8 м. А в центре площадь большой купольной молельни 12,7x12,7 м. В передней части здания имеется огромный портал, по двум сторонам которого находятся двухэтажные комнаты и сводчатая дорожка. Свод и «тобадон» комнат украшены гипсовыми решетками, и купол молельни установлен на восьмигранный фундамент для купола. Свет проникает в молельню через восемь дверей в куполе. Внутри молельни, вход под купол красиво украшены орнаментами пардозы. Нанесены исламские надписи из

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 07, Июль

серого и жёлтого гипса. Внутри надписей украшены резной капителью, а строки простыми орнаментами. Деревянные двухстворчатые двери в восьми сторонах молельни служат для выхода на террасу.

Необходимо отметить, что в прошлом веке молельня Файзиобод была почти полностью разрушена. В 1930-1940 годах было запрещено читать намаз в молельне Файзиобод и мечети Шояхси. Священные здания были превращены в склады. Несмотря, что в 70-80 годах XX века молельня Файзиобод была отреставрирована мастерами специальной научно-производственной мастерской Бухары А.Хаитовым и Р.Курбоновым, только после обретения независимости они вновь превратились в почитаемые места. На сегодняшний день в мечети могут читать намаз 280 человек, а в дни священных праздников Хайит вместе с двором могут вместиться до 1000 человек. При входе в застеклённые двери, украшенные арабскими письменами, особо притягивает внимание хрустальная люстра под огромным куполом. Величественную четырёхъярусную люстру кроме его ламп также освещают направленные на неё лампы на полочках, что ярко освещает молельню и создаёт неповторимую игру света. Величие и грандиозность здания составляет одно целое с куполом. Хоть и на первый взгляд место под куполом кажется единым целым, на самом деле оно состоит из нескольких частей. При рассмотрении переливающихся орнаментов можно увидеть то украшение в образе цветка, то птиц. Свет из окон вокруг купола поступают прямо на лампу и создают игру радуги. Кроме того, семь окон побольше служат для циркуляции воздуха и поступления света в молельню. Большое использование голубого цвета говорит о доброте и щедрости здания. На стальных полках по четырём сторонам разложены книжные принадлежности.

Михраб (ниша во внутренней стене мечети, указывающая направление к Мекке) молельни также выполнен очень изящно и красиво. Он состоит из трёх частей: арка, прямоугольник и внутри ещё одна арка. Среди орнаментов михраба отображены звёздчатые украшения с рисунками цветочных лепестков. Возможно это по причине множества форм звёзд за молельней. А в центре круглый орнамент, похожий на светящееся солнце, вокруг которого рельефно выполнены суры из Корана. Внутреннюю часть молельни можно описывать часами. Каждая её деталь была искусно выполнена. На сегодняшний день это священное место превратилось в почитаемое место поклонения. Каждый прохожий делится благом, читая молитву про Файзиобод. Народ Бухары знают

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 07, Июль

великие достоинства благих деяний. Место поклонения Мухаммад Шохи Ахсий Файзободий своей яркой историей и величием является светлой мудростью Бухары, что может послужить для дальнейшего развития священного города.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инсониятнинг илмий ва маданий мероси учинчи минг йилликка; халқаро симпозиум тезислари; Т.: 1997.
2. Наимов Н. Бухоройи Шарий. Noly Bukhoro (тарихий очерклар). Бухоро.1997.
3. Пугаченкова Г.А. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Т., 1958.
4. Пугаченкова Г.А. Самарканд. Бухара (По древним памятникам). Изд. Второе. М. 1968.
5. Ўзбекистон обидаларидаги дурдона битиклар.Т., 2011
6. Vobojonov, S. (2017). Sharif shahar yodgorliklari.
7. Бобожонов, Ш. У. (2020). Бухорони зиёрат қилган Англия жосуси. *Oriental Art and Culture*, (III), 416-421.
8. Бобожонов, Ш. У. (2020). Виды элементов паломничества в Мекку в Бухаре. *Молодой ученый*, (18), 356-359.